

**АНАЛИЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ЛЕТНОГО СОСТАВА
ДЛЯ АДАПТАЦИИ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА**

**ANALYSIS OF THE INITIAL TRAINING OF FLIGHT CREW FOR THE
ADAPTATION OF FOREIGN EXPERIENCE**

ШУРЫГИН АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ,

*магистрант, летный директор ВС Б-737,
Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации,
АО «Авиакомпания “Сибирь”».*

КОРОЛЬКОВА МАРГАРИТА АНАТОЛЬЕВНА,

*кандидат технических наук, доцент,
Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации.*

ГЕВОРГЯН ВАГАН МАРАТОВИЧ,

*преподаватель-исследователь, второй пилот ВС А-319/320/321,
АО «Авиакомпания “Сибирь”».*

SHURYGIN ALEXSEY VLADIMIROVICH,

*master's student, Flight Director of the B-737 aircraft,
St. Petersburg State University of Civil Aviation,
JSC "Airline "Siberia"."*

KOROLKOVA MARGARITA ANATOLIEVNA,

*candidate of engineering sciences, associate professor,
Saint-Petersburg state university of civil aviation.*

GEVORGIAN VAGAN MARATOVICH.

*research teacher, co-pilot of the A-319/320/321 aircraft,
JSC "Airline «Siberia»".*

В статье представлены результаты анализа текущего положения в системе подготовки летного состава как в учебных заведениях гражданской авиации (ГА) России, так и в авиакомпаниях страны. Изучены Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования. Отмечено, что в настоящее время в работу авиакомпаний внедряются современные мировые тенденции подготовки летного состава, одной из которых является Competency-Based Training and Assessment (CBT/A) – Подготовка и оценка на основе компетенций. По результатам анализа сделан вывод, что для полного внедрения CBT/A и получения максимальной гармонизации необходимы изменения и в системе первоначальной подготовке в учебных заведениях ГА.

The article presents the results of the analysis of the current situation in the system of flight personnel training both in the educational institutions of civil aviation (CA) of Russia and in the country's airlines. Federal state educational standards of higher education have been studied. It is noted that at present, modern global trends in flight crew training are being introduced into the work of airlines, one of which is Competence-Based Training and Assessment (CBT/A) – Training and assessment based on competencies. Based on the results of the analysis, it was concluded that for the full implementation of CBT/A and obtaining maximum harmonization, changes are also needed in the system of initial training in CA educational institutions.

Ключевые слова: человеческий фактор, безопасность полетов, подготовка летного состава, компетенции, гражданская авиация.

Key words: human factor, flight safety, flight crew training, competencies, civil aviation.

Анализ отчетов о безопасности полетов (БП), предоставляемых различными международными и отечественными организациями, материалов о расследовании авиационных происшествий и серьезных авиационных инцидентов, произошедших с воздушными судами гражданской авиации (ГА), показывает, что в 70 – 80% случаев, они произошли по причине человеческого фактора (ЧФ) [1, с. 60], причем большая часть из них являлась следствием ошибок членов экипажей или недостатков в их работе [2, с. 8].

Одной из причин недостатков в работе летного экипажа является несовершенство теоретической и летной подготовки. Эти виды подготовки начинаются в учебных заведениях ГА и непрерывно продолжаются на протяжении всей карьеры пилота в авиакомпании. Существующее обучение не полностью адаптировано к требованиям, которые предъявляют современные ВС, в которых, помимо прочего, в настоящее время не учитываются в достаточной степени возможности автоматизированного управления системами и оборудованием ВС.

Обучение любого пилота начинается с теоретической подготовки, в перечень которой входят различные специальные дисциплины. Анализ специальных дисциплин [3, с. 140] показывает недостатки в теоретической подготовке студентов-пилотов/курсантов в образовательных учреждениях ГА Российской Федерации. Сложности в теоретической подготовке и недопонимание тех или иных тем приводят к дальнейшим ошибкам в понимании важных процессов во время летной практики, что усложняет усвоение первичных практических навыков пилотирования.

Изучая Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования (ФГОС ВО) [4, с. 12; 5, с. 14], которые вступили в силу с 1 сентября 2021 года, можно сделать вывод о том, что они не в полной мере решают проблему адаптации подготовки пилотов коммерческой авиации в РФ к современным требованиям.

Согласно п. 3.5 ФГОС ВО: «При отсутствии профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников, профессиональные компетенции определяются Организацией (образовательная организация высшего образования) на основе анализа требований к профессиональным компетенциям, предъявляемых к выпускникам на рынке труда, обобщения отечественного и зарубежного опыта, проведения консультаций с ведущими работодателями, объединениями работодателей отрасли, в которой востребованы выпускники, иных источников» [6, с. 58]. Следовательно, можно сделать вывод о том, что в отсутствие единого подхода к формированию перечня профессиональных компетенций при подготовке пилотов коммерческой авиации, перечень освоенных профессиональных компетенций будет зависеть уже не только от уровня образования выпускника, но и от образовательного учреждения, в котором он обучался.

Для полноты процесса адаптации к настоящим реалиям необходимо участие работодателей в лице ведущих авиакомпаний страны, которые строят свою операционную деятельность на основе современных международных требований и стандартов, опыта передовых авиакомпаний мира. Периодические международные аудиты позволяют таким авиакомпаниям быть максимально ближе к новым подходам подготовки летного состава. Одним из таких подходов является Competency Based Training and Assessment (CBT/A) – Подготовка и оценка на основе компетенций.

Обучение, основанное на анализе фактических данных – Evidence-Based training (EBT), которое иногда называют обучением на основе компетенций (CBT/A), было поддержано Международной организацией гражданской авиации (ИКАО), Международной ассоциацией

воздушного транспорта (IATA) и группой экспертов авиационной отрасли. ЕВТ заключается в подготовке пилотов к действиям в непредвиденной ситуации с целью уменьшения вероятности частоты АП путем стратегического пересмотра подготовки пилотов и оценке летного состава на основе фактических данных.

Обучение основано на использовании фактической информации об ошибках и данных о безопасности полетов, когда пилот отрабатывает необходимые навыки, знания и модели поведения для их применения в нестандартных ситуациях.

В 2016 г. авиационные эксперты РФ включились в работу группы «Подготовка летного состава» (IE-PTG – «Pilot Training Group»), созданной в рамках Европейской региональной экспертной группы ICAO по БП (IE-REST). А в 2017 г. на заседании летно-методического совета Росавиации (ЛМС) было принято решение о создании рабочей группы с аналогичным названием в рамках ЛМС Росавиации. Целью рабочей группы «Подготовка летного состава» ЛМС Росавиации является содействие повышению общей культуры подготовки летного состава через внедрение новых и передовых подходов, стандартов и методик на основе рекомендаций и стандартов ICAO. Рабочая группа стремится к достижению своих целей через изучение, пропаганду и поддержку реализации всего передового российского и зарубежного опыта. В задачах экспертов четко обозначена подготовка летного состава на всех этапах, в которую входит и первоначальная подготовка в учебных заведениях ГА, поэтому без всестороннего участия не может быть изменений в системе подготовки.

В настоящее время активно ведется работа по внедрению СВТ/А и ЕВТ в авиакомпаниях РФ. Как показали итоги учебно-методического семинара «Человеческий фактор и безопасность полетов», организованного Международной академией человека в авиации и космонавтике совместно с Центральным научно-исследовательским институтом Военно-воздушных сил Министерства обороны РФ 9-10 февраля 2023 г., процесс внедрения СВТ/А достаточно долгий и кропотливый, так как требует коренного изменения методов и стилей подготовки летного состава, а также включает подготовку инструкторского состава. Дальнейшее совершенствование методики СВТ/А и ЕВТ потребует изменений в текущем законодательстве РФ. Также можно сделать вывод о том, что на сегодняшний день практически не рассматривается внедрение компетентностного подхода при первоначальной подготовке в учебных заведениях ГА.

Существующие программы подготовки состоят из сценариев, которые предназначены для развития и тренировки основных навыков и элементов пилотирования. Данная методика обеспечивает довольно низкий уровень индивидуализированного подхода к обучаемому и не позволяет выявить и предупредить недостаточный уровень владения той или иной компетенцией, заложенный при освоении ВС [7, с. 19].

Таким образом, внедрение СВТ/А в авиакомпаниях РФ – вопрос времени. Необходимо, в первую очередь, изменение действующего авиационного законодательства, хотя в отдельных авиакомпаниях наблюдаются попытки внедрения ЕВТ уже сейчас. Существует предложение о том, чтобы время, затрачиваемое на приобретение необходимых знаний и навыков в авиакомпании, сократить за счет внедрения современных программ подготовки выпускников летных учебных заведений, в том числе посредством внедрения тренажерных сессий ЕВТ после сдачи Государственного экзамена на ВС и получения квалификационной отметки о типе самолета [8, с. 14].

В заключение хочется отметить, что важно начать работу по изменению текущего законодательства, ФГОС ВО и программ учебной и производственной практик подготовки коммерческих пилотов в учебных заведениях ГА. Это позволит подготовить основу для внедрения компетентностного подхода в первоначальной летной подготовке. Авиакомпании хотели бы получать пилотов, отвечающих современным требованиям, что позволит сэкономить время и средства для их переподготовки. Только совместная работа позволит провести до-

полнительные исследования для полноценного внедрения ЕВТ на всех уровнях подготовки и переподготовки.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Состояние безопасности полетов в гражданской авиации государств-участников соглашения о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства в 2021 году, Межгосударственный авиационный комитет, МАК, 2021. URL: <https://ilsvik.ru/?p=58334> (дата обращения 30.01.2023).
2. Анализ состояния безопасности полетов в гражданской авиации Российской Федерации в 2021 году, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), ФАВТ, 2022. URL: <https://favt.gov.ru/dejatelnost-bezopasnost-poletov-amripp-obnovleniya> (дата обращения 30.01.2023).
3. Анализ качества обучения студентов-пилотов учебных заведений гражданской авиации / Н.В. Афанасьев, А.А. Бондаренко, А.В. Маренков, Е.А. Сеножацкий // Проблемы летной эксплуатации и безопасность полетов. 2020 № 14. С. 136-142.
4. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 25.03.03 Аэронавигация: издание официальное: утвержден и введен в образования и N 1084. URL: <https://base.garant.ru/74636694/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33>.
5. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования – специалист по специальности 25.05.05 Эксплуатация воздушных судов и организация воздушного движения: издание официальное: утвержден и введен в действие приказом Министерства образования и науки РФ от 21 августа 2020 г. N 1086. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_363257/623a9ad590665d916588e9606c7686884f4594ea.
6. Косачевский С.Г. Проблемы реализации компетентностного подхода при первоначальной подготовке пилотов в образовательных учреждениях гражданской авиации Российской Федерации / С.Г. Косачевский, Д.В. Айдаркин, Л.И. Фролова // Вестник Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации. 2021. № 3(32). С. 54-64.
7. Перспективы применения программ подготовки пилотов на основе анализа фактических данных для снижения числа грубых посадок / М.А. Королькова, И.С. Нестеров, Н.А. Тимаев, В.Е. Чепига // Проблемы летной эксплуатации и безопасность полетов. 2020. № 14. С. 19-25.
8. Перспективы использования принципов тренировки на основе фактических данных при первоначальной подготовке пилотов в учебных заведениях гражданской авиации России / Г.В. Коваленко, Ю.Ю. Михальчевский, А.В. Маренков, Е.А. Сеножацкий // Вестник Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации. 2021. № 2(31). С. 5-15.

© Шурыгин А.В., Королькова М.А., Геворгян В.М., 2023.